

Implementação do Bloco de Metadados ODS no Dataverse

Equipe de Coordenação RNP

Carolina Howard Felicíssimo, Coordenadora de P&D, <https://orcid.org/0000-0001-5065-2689>
Leandro Neumann Ciuffo, Diretor Adjunto e E-Ciência e Ciber Avançada

Equipe de Pesquisadores

Doris Campos Mendonça, UFPA, <https://orcid.org/0000-0001-9635-3609>

Equipe de Execução

Deividi Fernando da Silva Moreira, UFCSPA, <https://orcid.org/0000-0003-3392-5993>
Manuela Klanovicz Ferreira, UFRGS, <https://orcid.org/0000-0002-9089-7725>
Pedro Luís Oliveira Vagner, UFRGS, <https://orcid.org/0009-0009-6062-0221>

Controle de versionamento

Versão	Autores	Data
1.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	18/06/2026
	- Atualização para a versão 6.10.1 do Dataverse - Seção de atualização do bloco customizado	
1.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	06/09/2025

Implementação do Bloco de Metadados Customizado ODS no Dataverse

Resumo

Este tutorial apresenta os procedimentos para configuração de um Bloco de Metadados Customizado, especificamente para uso do ODS, no Projeto Dataverse. O estudo foi baseado nas informações oficiais do Projeto Dataverse e executado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob coordenação executiva da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Palavras-chave: Dataverse. Dados abertos. Dados de pesquisa. Compartilhamento de dados. Tecnologias. Blocos customizados. Blocos de Metadados. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ONU.

Abstract

This tutorial presents the procedures for configuring a Custom Metadata Block, specifically for use with the ODS, in the Dataverse Project. The study was based on official information from the Dataverse Project and carried out at the Federal University of Rio Grande do Sul under the executive coordination of the National Education and Research Network (RNP).

Keywords: Dataverse. Open data. Research data. Data sharing. Technologies. Custom blocks. Metadata blocks. ONU.

Sumário

Sumário	5
SOBRE O PROJETO DATAVERSE.....	6
SOBRE OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7
1. Planejamento	8
2. Configuração do Bloco de Metadados	9
3. O ambiente de desenvolvimento é importante!	10
4. Blocos de Metadados do Dataverse.....	11
5. Criando o arquivo TSV	12
6. Carregando o Bloco de Metadados.....	13
6.1. Atualizando o Bloco de Metadados	14
7. Configurando o Dataverse com o ODS.....	15
7.1. Habilitar Bloco	15
7.2. Recursos do Bloco de Metadados ODS	15
7.3. Busca em Facetas	16
8. Considerações finais.....	17
Referências.....	18

SOBRE O PROJETO DATAVERSE

O Dataverse é um aplicativo da Web de código-fonte aberto para compartilhar, preservar, citar, explorar e analisar dados de pesquisa. Ele facilita a disponibilização de dados para outras pessoas e permite que você replique o trabalho de outras pesquisas com mais facilidade. Pesquisadores, periódicos, autores de dados, editores, distribuidores de dados e instituições afiliadas recebem crédito acadêmico e visibilidade na web. (<https://dataverse.org/>)

Porque Dataverse? O radical -verse (frequentemente usado como sufixo) em Dataverse é uma junção das palavras "data" (dados) e "universe" (universo). Ele denota o alcance total, ambiente ou ecossistema de onde os dados residem, são processados ou compartilhados. Um repositório Dataverse é a instalação do software, que hospeda vários arquivos virtuais chamados Dataverses. Cada Dataverse contém conjuntos de dados e cada conjunto de dados contém metadados descritivos e arquivos de dados (incluindo documentação e código que acompanham os dados). Como método de organização, os Dataverses também podem conter outros Dataverses.

Figura 1 Diagrama semântico do Dataverse e Dataset no Dataverse 4.0
Fonte: Quingley (2016).

A percepção central por trás do Dataverse é automatizar grande parte do trabalho do arquivista profissional, fornecer serviços e distribuir crédito ao criador de dados. Antes do Dataverse, os pesquisadores eram forçados a escolher entre receber crédito por seus dados, controlando a distribuição, mas sem garantias de preservação a longo prazo, ou mantendo garantias de preservação a longo prazo, enviando-o para um arquivo profissional, mas sem receber muito crédito. O Dataverse quebra essa má escolha: colocamos um Dataverse (um arquivo virtual) em seu site que tem aparência, marca e URL de seu site, juntamente com uma citação acadêmica para os dados que lhe dão total crédito e visibilidade na Web. No entanto, essa página do seu site é servida por um repositório Dataverse, com apoio institucional e garantias de preservação a longo prazo.

O software Dataverse está sendo desenvolvido no Instituto Harvard para Ciências Sociais Quantitativas (IQSS), juntamente com muitos colaboradores e colaboradores em todo o mundo. O Dataverse foi construído com base em na experiência do projeto anterior de Virtual Data Center (VDC), que abrangeu o período de 1999 a 2006 como uma colaboração entre o Data Center Harvard- MIT (agora parte do IQSS) e a Biblioteca da Universidade de Harvard.

Figura 2 - Evolução temporal do Dataverse
Fonte: Adaptado pelos autores de Quingley (2016)

SOBRE OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.

Figura 3 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ONU Brasil 2023

Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

1. Planejamento

É importante lembrar que, antes de realizar a personalização de blocos de metadados em seu Dataverse, há uma modesta quantidade de personalizações disponível com a interface web da sua instalação do Dataverse. É possível ocultar campos e fazer os campos obrigatórios ou condicionalmente exigidos clicando em “Informações Gerais” e fazendo ajustes em “Metadata Fields”, no campo “[+] View fields”.

Metadados de Citação (Obrigatório)	Obrigatoriedade
<input checked="" type="checkbox"/> Título	Exigido pelo Dataverse
<input checked="" type="checkbox"/> Subtítulo	<input type="radio"/> Obrigatório <input checked="" type="radio"/> Opcional
<input checked="" type="checkbox"/> Título Alternativo	<input type="radio"/> Obrigatório <input checked="" type="radio"/> Opcional
<input checked="" type="checkbox"/> URL Alternativa	<input type="radio"/> Obrigatório <input checked="" type="radio"/> Opcional
<input checked="" type="checkbox"/> Outro Identificador	<input type="radio"/> Obrigatório <input checked="" type="radio"/> Opcional
Outro Identificador Agência	<input type="radio"/> Obrigatório <input checked="" type="radio"/> Opcional
Outro Identificador Identificador	<input type="radio"/> Obrigatório <input checked="" type="radio"/> Opcional
<input checked="" type="checkbox"/> Autor	Exigido pelo Dataverse
Autor Nome	Exigido pelo Dataverse

Figura 4 – Opções de campos de metadados

Muito mais personalizações de blocos de metadados são possíveis, mas este é um tópico avançado, então o *feedback* sobre o que está escrito abaixo é muito bem-vindo para a comunidade de desenvolvedores. As possibilidades de personalização incluem:

- Editar e adicionar campos de metadados
- Editar e adicionar texto instrucional (dicas de ferramentas de rótulo de campo e marcas d'água de caixa de texto)
- Edição e adição de vocabulário controlado
- Alterar quais campos os depositantes devem usar para salvar conjuntos de dados
- Alterar a forma como os valores de metadados salvos são exibidos na interface do usuário

De um modo geral, é mais seguro criar seu próprio bloco de metadados customizado em vez de editar blocos de metadados existentes no Dataverse, porque alterações nesses blocos podem ser feitas em versões futuras pelos desenvolvedores e assim ocorreria a perda das alterações em sua instalação.

As definições desses blocos são carregadas durante a instalação do Dataverse em valor separado por tabulação (TSV). Enquanto tecnicamente é possível definir mais de um bloco de metadados em um arquivo TSV, faz parte das Boas Práticas Organizacionais definir apenas um em cada arquivo.

2. Configuração do Bloco de Metadados

Um bloco de metadados é formado por uma estrutura separada por tabulações, sendo que cada seção possui um propósito. Abaixo listamos e descrevemos os propósitos de cada seção e propriedade de um bloco de metadados no arquivo TSV.

metadataBlock

Representa o bloco de metadados, o nome do bloco. Sem espaços ou pontuação, exceto sublinhado. Por convenção, deve começar com uma letra, e usar o Caso Camelo (referência no final do documento). Não deve ser igual a um campo do Dataverse nem a qualquer outro dentro do arquivo ou qualquer outra definição de datasetField, incluindo blocos de metadados definidos em outros lugares.

datasetField

Cada entrada representa um campo de metadados. O DDI interno Nome, sem espaços, etc. Os nomes dos campos devem consistir em caracteres alfanuméricos ou sublinhados apenas e não começar com um dígito. Isso não é rigorosamente aplicado, mas outros nomes de campo não terão primeira classe suporte de todos os componentes e a retro compatibilidade não é garantida. Nomes com sublinhados (por exemplo, `_version_`) são reservados. Não deve ser igual a um campo de mesmo nome em outro metadataBlock ou qualquer nome já incluído como campo no índice do Solr.

controlledVocabulary

Cada entrada enumera um valor permitido para um determinado datasetField. Deve fazer referência a um datasetField existente. Como uma boa prática, o valor deve fazer referência a um datasetField do bloco atual de metadados. É tecnicamente possível fazer referência um datasetField de um outro bloco de metadados, mas convém evitar.

As possibilidades e regras de uso de cada campo são estudadas em outro documento, mais complexo. O objetivo desse manual é específico para a implementação do ODS, mas essa noção de estrutura é necessária para o bom entendimento do processo.

Agora que você tem noção da estrutura do arquivo de bloco de metadados no formato TSV, o próximo passo é fazer um bloco de metadados, totalmente novo. Para qualquer tarefa, você deve ter um ambiente de desenvolvimento do Dataverse configurado para testes onde você pode limpar o banco de dados com frequência enquanto faz edições em arquivos TSV. Depois de testar seus arquivos TSV você pode realizar a tarefa de inserção no ambiente desejado, seja homologação ou produção.

3. O ambiente de desenvolvimento é importante!

Antes de iniciar a aventura de criar e implementa Blocos de Metadados Customizados você deve estar ciente de que, após implementado, o bloco não pode mais ser removido de sua instalação.

O Bloco de Metadados pode ser atualizado, mas há regras:

- Os campos podem ser alterados e/ou corrigidos, mas não suprimidos;
- É possível inserir mais campos no bloco, mas não pode remover campos;
- Sempre que ocorrer uma alteração é necessário indexar novamente o Solr;
- Após uma atualização do Dataverse é necessário aplicar novamente as configurações do seu Bloco de Metadados Customizado à sua instalação.

Ao entender essas regras sobre o uso de Bloco de Metadados Customizado sugerimos fortemente que tenha um ambiente de desenvolvimento onde possa alterar o banco de dados, executar reinstalações, paradas de serviço entre outros.

Somente após homologar o uso do seu Bloco de Metadados Customizado a implementação pode ser realizada.

4. Blocos de Metadados do Dataverse

Nessa parte do planejamento precisamos garantir que os nomes que definiremos no Bloco de Metadados Customizado não estão atualmente em uso no Dataverse. Acesse a console do seu servidor e use os comandos seguintes. Usamos o programa *jq* para facilitar a visualização, mas caso não tenha ele instalado no seu Dataverse sugerimos que seja feito.

```
[usuario@host] # cd /home/usuario
[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/datasetfield | jq >> saida.txt
[usuario@host] # nano saida.txt
```

O arquivo *saida.txt* possui todo o resultado do comando curl e agora é possível ver todas as definições de nomes de datasetField existentes. Isso previne o uso de nomes duplicados.


```
GNU nano 5.6.1                               saida.txt
<field name="accessToSources" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="actionsToMinimizeLoss" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="alternativeTitle" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="alternativeURL" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="astroFacility" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="astroInstrument" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="astroObject" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="astroType" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="author" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="authorAffiliation" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="authorIdentifier" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="authorIdentifierScheme" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="authorName" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="characteristicOfSources" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="city" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="cleaningOperations" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="collectionMode" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="collectorTraining" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="contributor" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="contributorName" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="contributorType" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="controlOperations" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="country" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.Depth" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.ObjectCount" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.ObjectDensity" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.Polarization" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.Redshift.MaximumValue" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.Redshift.MinimumValue" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.RedshiftValue" type="text_en" multiValued="true" stored="true" indexed="true"/>
<field name="coverage.SkyFraction" type="text_en" multiValued="false" stored="true" indexed="true"/>
```

Figura 5 – Arquivo saida.txt

5. Criando o arquivo TSV

O arquivo tsv pode ser criado dentro de um editor de texto comum ou em um editor de planilhas. Para demonstrar melhor os campos inseridos no arquivo tsv usaremos o editor de planilhas. Esse arquivo pode ser reproduzido facilmente em um editor usando como referências as linhas e os cabeçalhos de colunas.

A primeira parte do arquivo compreende em destaque o `metadataBlock.name`, que deve ser único, o `datasetField.name` e as opções de seleção do controlledVocabulary com os seus campos diretamente relacionados ao `datasetField.name` indicado na seção anterior. As cores são somente para indicar a sua relação, não devem ser inseridas no arquivo.

	A	B	C	D	E	F
1	#metadataBlock	name	dataverseAlias	displayNa blockURI		
2		ods		ODS - Obj https://dataverse.org/schema/ods/		
3	#datasetField	name	title	descriptio watermark		fieldType
4		odsField	ODS	Identificacao dos Objetivos do Desenvolvement	text	
5	#controlledVocabulary	DatasetField	Value	identifier displayOrder		
6		odsField	01 Erradicaçãodo da pobreza	C0		1
7		odsField	02 Fome zero e agricultura sustentãivel	C1		2
8		odsField	03 Saãde e bem-estar	C2		3
9		odsField	04 Educaãdo de qualidade	C3		4
10		odsField	05 Igualdade de gãnero	C4		5
11		odsField	06 Água potãivel e saneamento	C5		6
12		odsField	07 Energia limpa e acessã-vel	C6		7
13		odsField	08 Trabalho decente e crescimento econãmico	C7		8
14		odsField	09 Indãstria, inovaãdo e infraestrutura	C8		9
15		odsField	10 Reduãdo das desigualdades	C9		10
16		odsField	11 Cidades e comunidades sustentãiveis	C10		11
17		odsField	12 Consumo e produãdo responsãiveis	C11		12
18		odsField	13 Aãdo contra a mudanãsa global do clima	C12		13
19		odsField	14 Vida na Áigua	C13		14
20		odsField	15 Vida terrestre	C14		15
21		odsField	16 Paz, justiãsa e instituiãoes eficazes	C15		16
22		odsField	17 Parcerias e meios de implementaãdo	C16		17
23						

Figura 6 – Estrutura do arquivo TSV

A segunda parte do arquivo contempla os campos de controle da seção #datasetFields e como o bloco nosso bloco ODS deve se comportar no Dataverse.

fieldType: texto

displayOrder: 0 (se houvesse mais de um campo essa seria a ordem)

displayFormat: não possui qualquer efeito, por isso está em branco

advancedSearchField: permite busca avançada dentro das opções selecionáveis

allowControlledVocabulary: faz a conexão do datasetField com o controlledVocabulary

allowmultiples: permite selecionar mais de uma opção

facetable: essa opção permite que seja inserido o ODS nas facetas

displayoncreate: permite que o ODS seja selecionado na criação do Dataverse

required: torna o campo opcional

parent: não há outro bloco de metadados ao qual ele faz referência, sem efeito

metadatablock_id: essa é a referência ao nosso bloco de metadados

termURI: sem efeito

O arquivo deve ser salvo no formato tsv e transferido para o servidor do Dataverse ou disponibilizado em um caminho de rede acessível pela console.

6. Carregando o Bloco de Metadados

Acesse a console do servidor para carregar o arquivo TSV para a instalação do Dataverse. Os comandos a seguir consideram que você tem acesso ao console do servidor, que o usuário possui permissões no sudo e que foram seguidas as orientações das seções anteriores desse manual.

```
[usuario@host] # cd /home/usuario
```

```
[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/datasetfield/load -H "Content-type: text/tab-separated-values" -X POST --upload-file ods.tsv
```

```
[usuario@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/06ede426a036f7786351a50f395310a0/update-fields.sh
-- O update-fields.sh é usado para atualizar o schema no Solr. --
```

```
[usuario@host] # chmod +x update-fields.sh
```

```
[usuario@host] # sudo curl "http://localhost:8080/api/admin/index/solr/schema" |
./update-fields.sh /usr/local/solr/solr-9.8.0/server/solr/collection1/conf/schema.xml
-- A pasta do Solr pode ser diferente em sua instalação! --
```

```
[usuario@host] # curl
"http://localhost:8983/solr/admin/cores?action=RELOAD&core=collection1"
```

```
[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/index/clear
-- Apagando a indexação do Solr. --
```

```
[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/index
-- Indexação o Solr. Pode ocorrer demora nesse processo. --
```

```
[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/datasetfield | jq >> campos.txt
```

```
[usuario@host] # nano campos.txt
```

Procure no arquivo *saida.txt* o nome do datasetField que consta no arquivo TSV que carregamos a pouco. Se ele for encontrado então o processo ocorreu com sucesso!

Figura 7 – Campo ODS inserido no Schema do Solr

Note que os comandos que apagam a indexação e que criarão uma nova, dependendo da quantidade de registros existentes no seu banco de dados, pode demorar segundos ou mesmo horas para finalizar. O seu Dataverse continuará operacional durante o processo, mas até a finalização algumas informações podem não aparecer para os usuários.

6.1. Atualizando o Bloco de Metadados

Atualizar um Bloco de Metadados Customizado, seguindo as regras da seção 3 desse documento, é uma tarefa que pode ser necessária em algum evento específico. Se a possibilidade de implementar um novo Bloco estiver completamente descartada esse será o momento para executar uma atualização.

Por exemplo, na adição de novos campos ao Bloco de Metadados Customizado, o procedimento a ser executado é idêntico à sua implementação. Usamos o mesmo arquivo original, inserimos novos campos e/ou definições e usamos os comandos de carga do Bloco de Metadados Customizado.

Evite usar um arquivo novo, pois pode ocorrer inconsistência de informações e seu trabalho será perdido. Novamente é importante ressaltar que essas atualizações ocorram primeiro no ambiente de desenvolvimento.

7. Configurando o Dataverse com o ODS

O bloco de metadados customizado do ODS já estará disponível para uso no Dataverse sem a necessidade de reiniciar os serviços, porém precisamos habilitar seu uso e apresentar os recursos configurados.

7.1. Habilitar Bloco

No root do Dataverse devemos habilitar o ODS no campo *Metadata Fields* e também a busca por facetas em *Browse/Search Facets*.

Figura 8 – Habilitando o ODS

Para os Dataverses existentes na sua instalação que estiverem configurados para herdar as configurações do Root então já estará disponível a visualização do ODS, caso contrário é necessário entrar em cada Dataverse e habitar a opção de uso do ODS. Para os Conjuntos de Dados a opção estará disponível na tela de inserção de Metadados, após o último bloco de metadados disponibilizado pelo Dataverse.

7.2. Recursos do Bloco de Metadados ODS

Nosso Bloco de Metadados Customizado para ODS conta com busca avançada, assim é possível selecionar os termos do vocabulário controlado do arquivo de forma rápida com apenas uma parte do texto digitado.

Figura 9 – Recursos do campo do ODS

Da mesma forma, é possível selecionar vários itens, pois o nosso Bloco de Metadados Customizado é múltipla escolha. Isso é necessário porque alguns artefatos podem conter mais de um ODS em sua classificação.

7.3. Busca em Facetas

Após inserir algum ODS em qualquer Conjunto de Dados estará visível no painel esquerdo do Dataverse sua busca por facetas. Assim será possível navegar por arquivos e/ou Conjuntos de Dados que tenham o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável específico de pesquisa.

Figura 10 – Busca por facetas

8. Considerações finais

Assim como toda nova implementação é necessário planejar com cuidado todos os passos e conferir todas as configurações antes de serem executadas, por isso a importância do ambiente de testes.

Sabendo disso, é importante lembra que:

- O planejamento de uso do ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi implementado conforme padrões internacionais;
- Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão definidos até 2030, assim uma estratégia de manutenção após 2030 se torna necessária;
- Usamos sempre um ambiente de desenvolvimento para personalizar e testar os Blocos de Metadados customizados;
- Blocos de Metadados Customizados não podem ser apagados, seja por API ou qualquer outro meio, mas essa funcionalidade está em estudo pela equipe de desenvolvedores;
- Erros de digitação ou duplicação na inserção de campos podem ser evitados com o uso do ambiente de Homologação;
- Haverá inconsistência no banco se informações forem alteradas deliberadamente;
- Alterações nos Blocos de Metadados Customizados são fortemente desencorajadas quando em ambiente de produção.

Referências

The Dataverse Project. Disponível em:

<https://guides.dataverse.org/en/latest/admin/metadatacustomization.html>. Acesso em 18/06/2025.

MIME Type Text, subtype tab-separated-values. Disponível em:

<https://www.iana.org/assignments/media-types/text/tab-separated-values>. Acesso em 06/09/2025.

Caso Camelo. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_case. Acesso em

06/09/2025.

Nações Unidas Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 18/06/2026.